

Peran Allah dan Sidang Ilahi dalam Penciptaan Manusia Berdasarkan Kejadian 1:26-27

Tolop Oloan Marbun

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, Tangerang

Korespondensi: tolopmarbun@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the scriptural passage of Genesis 1:26, which outlines a declaration for the creation of human beings within the Divine council, and Genesis 1:27 is the proof that direct involvement of God in the creation of humans without the involvement of the court's constituents. This method employed in this reseach is text analysis study which integrates various analytical approaches such as context analysis, syntactic analysis, verbal analysis, and theological analysis. The pronoun "us" in verse 26 has led three disticnt interpretation. The initial interpretation, the verse pertains to the concept of the Trinity. According to the second interpretation, it is believed that God communicated with individuals throughout human history. The third interpretations that verse 26 pertains to a devince council, while verse 27 exclusively attributes the creation of humanity by God Himself. The study's results indicate that Genesis 1:26 affirms the Divine council's plan to bring about the creation of humans, while verse 27 denotes that God singularly executed the creation of humans without the involvement of the Divine council.*

Keywords: *Genesis 1:26-27, declaration, divine court, syntactical-theological, Trinity*

Abstrak. Tujuan penelitian ialah menganalisa bahwa Kejadian 1:26 merupakan deklarasi rencana menjadikan manusia dalam sidang Illahi, kemudian ayat 27 membuktikan bahwa Allah sendiri yang menciptakan manusia tanpa melibatkan anggota sidang Ilahi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini Studi Analisis Teks yang meliputi Analisis Konteks, Analisis Sintaksis, Analisis Verbal dan Analisis Teologis. Kata "kita" telah menimbulkan tiga pandangan yang berkembang pada saat ini. Kelompok pertama menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang Trinitas. Kelompok kedua merasa bahwa Allah berbicara kepada manusia sepanjang dari kekekalan. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang mengatakan bahwa ayat 26 merupakan sidang Ilahi, kemudian ayat 27 baru Allah sendiri yang menciptakan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejadian 1:26 merupakan rencana deklarasi menjadikan manusia dalam sidang Illahi, kemudian pada ayat 27 Allah sendiri yang menciptakan manusia tanpa melibatkan anggota sidang Ilahi.

Kata-kata Kunci: deklarasi, metode sintaksis teologis, Kejadian 1:26-27, sidang Ilahi, Trinitas

PENDAHULUAN

Dalam ilmu Hermeneutik, hanya ada satu tafsiran yang paling mendekati maksud penulis Alkitab, tidak mungkin ada dua atau tiga penafsiran yang berbeda-beda (Kaiser JR. 1988, 32–42). Perbedaan tafsiran teks Alkitab bisa terjadi

karena pendekatan berbeda yang digunakan oleh penafsir Alkitab. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis teks Alkitab. Dengan menggunakan studi teks Alkitab, penafsir bisa memahami lebih dalam makna dan konteks teks-teks Alkitab (Moore, Coker, dan Elliott 2020).

Kata “kita” dalam Kejadian 1:26 telah menimbulkan beberapa penafsiran. Yang pertama, kata “Kita” merujuk musyawarah ketiga pribadi Trinitas, yaitu Allah Bapak, Anak dan Roh Kudus (Henry 1961, 4). Allah Bapa sedang berbicara kepada Anak dan Roh Kudus. (Louth 2001, 28). Penafsiran kedua, Allah berbicara kepada manusia dalam segala zaman. Penafsiran ketiga, Kejadian 1:26 merupakan deklarasi penciptaan manusia kepada sidang Ilahi. Kemudian dalam Kejadian 1:27, Allah sendiri yang menciptakan dengan tangan-Nya (Wahyu 2020, 157).

Sekalipun ada tiga penafsiran yang berbeda, tetapi penulis memilih penafsiran ketiga sebab lebih mendekati maksud penulis kitab Kejadian. Dalam Kejadian 1:26 belum ada penciptaan, Allah hanya melakukan deklarasi penciptaan manusia kepada sidang Illahi (Singgih 2022). Dalam Kejadian 1:27, Allah menciptakan manusia sendiri tanpa melibatkan sidang Ilahi (Provan 2016).

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul “*Studi Penciptaan Menurut Kitab Kejadian 1:1-31*” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. (Sihombing 2018) Penelitian berikutnya berjudul “*Makna Allah Pencipta Manusia dan Problematika Arti Kata ‘Kita’ di dalam Kejadian 1:26-27*” dengan hasil penelitian bahwa kata “Kita” merujuk kepada menunjukkan keberadaan Allah yang Illah, keberadaan Allah yang jamak dalam kemuliaan-Nya. (Harefa 2019) Penelitian ini menggunakan studi analisis teks dengan mengadopsi model *Syctatical-Theological Method* (Metode Sintaksis Teologis) yang diperkenalkan oleh Walter C. Kaiser Jr. (Kaiser JR. 1988). Berdasarkan studi analisis teks, kata “kita” dalam Kejadian 1:26 merujuk kepada sidang Illahi dan Kejadian 1:27 penciptaan manusia oleh Allah sendiri.

METODE PENELITIAN

Studi analisis teks yang digunakan mengikuti *Syntactical-theological Eksegesis*. *Syntactical-theological Eksegesis* ialah satu metode penafisiran yang menganalisis struktur kalimat dan menganalisis secara teologis. Metode ini terdiri dari Analisis Konteks, Analisis Sintaksis, Analisis kata kerja, dan Analisis Teologis (Kaiser JR. 1988, 69–148).

Adapun tahapannya, pertama-tama penulis akan membahas konteks nats. Dalam rangka mempertajam pembahasan ini, penulis membatasi Analisis Konteks hanya pada konteks Kitab dan konteks dekat. Selanjutnya, penulis akan melakukan Analisis Sintaksis, penulis hanya fokus pada kalimat utama, sekaligus menjadi pembatas pada Analisis Verbal. Ada pun *Verb* (kata kerja) yang dikaji ialah וַיִּבְרָא dan וַיִּשְׁׁרֵט . Dalam Analisis, penulis fokus pada konsep keesaan dalam pemikiran Musa dan Allah yang jamak menggunakan kata kerja yang tunggal. Terakhir, penulis akan fokus pada analisis teologis. Penulis menggunakan Aplikasi Bible Work 10 dengan pilihan Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS).

HASIL PENELITIAN

Pertama, konteks dekat dari Kejadian 1:26-27 ialah selesainya penciptaan hari pertama sampai pada hari kelima. Penciptaan hari pertama sampai pada hari kelima, Allah cukup berfirman saja dan apa saja yang difirmankan oleh Allah, semuanya terjadi (ayat 3-25). Kejadian 1:26 seperti ada transisi penciptaan, dimana Allah akan menciptakan manusia dengan tangan-Nya sendiri bukan dengan hanya berfirman saja. Karena manusia merupakan ciptaan Allah yang spesial, maka sebelum manusia diciptakan, Allah mendeklarasikan rencana menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah.

Kedua, berdasarkan analisis sintaksis di atas, Kejadian 1:26 memiliki dua kalimat utama yaitu “berfirmanlah Allah” dan “Baiklah kita menjadikan manusia.” Frasa “menurut gambar dan rupa kita” merupakan keterangan yang menerangkan

standar kualitas manusia dijadikan. Kemudian kalimat “supaya mereka berkuasa” merupakan anak kalimat dari “baiklah kita menjadikan manusia” Frasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi” merupakan objek dari kalimat “supaya mereka berkuasa.” Kalimat yang paling krusial dalam Kejadian 1:26 ialah “baiklah kita menjadikan manusia.”

Dalam kejadian 1:27 terdapat tiga kalimat utama. Pertama: “maka Allah menciptakan manusia itu” dilengkapi dengan kalimat keterangan “menurut-Gambar-Nya”. Jadi frasa “menurut gambar-Nya” menerangkan kualitas manusia diciptakan. Kedua: “menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia.” Frasa “menurut gambar Allah” diulang kembali untuk menjelaskan kualitas manusia diciptakan Allah. Ketiga: “laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.” Pada kalimat yang ketiga ini menegaskan manusia yaitu laki-laki dan perempuan.

Ketiga, berdasarkan analisis sintaksis kata אֱנוֹכִי merukan kata kerja (*first singular*) orang pertama Jamak. Dalam bahasa Indonesia, orang pertama tunggal: “saya,” orang ketiga tunggal: “dia,” orang kedua tunggal: “kamu”, orang pertama jamak “kita” dan “mereka.” Ketika seorang pembicara mengakata “kita” hal ini menunjukkan pembicara dan orang yang diluar pembicara. Dengan kata lain, ketika Allah berkata “baiklah kita menjadikan manusia,” Allah sedang berbicara kepada pihak yang di luar diri Allah.

Kata בָּרָא diulang tiga kali dalam ayat 27. Pengulangan ini merupakan gaya sastra semitic. Pengulangan ini disebut juga sebagai *tautology*. Dalam gaya sastra semitic pengulangan tiga kali menunjukkan kebenaran yang aboslut, yang disebut “*the empathic of Semitic triplet*” (Wahyu 2020, 158). Hal ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan manusia tanpa melibatkan anggota sidang Illahi.

Keempat, Musa mengenal Allah yang Esa (Ulangan 6:4). Musa tidak pernah berpikir bahwa Allah itu Allah yang Trinitas seperti yang di-*design* Tertulianus,

termasuk pembaca kitab Kejadian pada mulanya tidak berpikir tentang Trinitas. Dalam pemahaman Musa, ketika menulis Kejadian 1:26-27 ialah Allah yang Esa. Maka ketika Musa menulis kata “Kita”, Musa memahaminya Allah berfirman kepada pihak yang ada di luar dalam diri-Nya.

PEMBAHASAN

Syntactical-Theological Method

Syntactical-Theological Method ialah metode ekesegeis yang menekankan dua proses, proses pertama yaitu analisis sintaksis dan proses kedua yaitu analisis teologis. Analisis sintaksis terdiri dari dua bagian yaitu fungsi gramatika dan kata, frasa, klausa dan paragraf (Kaiser JR. 1988, 89–90).

Dalam proses penerapan eksegeis model *Syntactical-Theological Method*, Kaiser menekankan lima analisis penting yaitu, Analisis Konteks, Analisis Sintaksis, Analisis Verbal, Analisis Teologis, dan Analisis Homiletik. Penulis tidak membahas *Homiletical Analisis* karena tujuan penelitian ini bukan sebagai persiapan bahan khotbah, tetapi penafsiran secara akademis. Alasan berikutnya, mengurangi pengulangan dalam penulisan penelitian ini.

Analisis Konteks Kejadian 1:26-27

Kata konteks berasal dari bahasa Latin yaitu *con* (bersama) dan *texus* (mengayam) jadi konteks secara lexical artinya mengayam bersama. Konteks merupakan perduan pikiran yang terdapat dalam sebuah teks. (Kaiser JR. 1988, 71) Perpaduan pikiran tersebut merupakan hasil tidakan seperti mengayam. Konteks sangat penting dalam ekesegeis karena konteks memberikan kerangka berpikir atau perspektif yang membantu untuk memahami dan menafsirkan makna dari sebuah ayat, kata, ataupun kalimat. Konteks dapat mencakup berbagai elemen, seperti waktu, tempat, periode sejarah, latar belakang budaya, latar sosial, individu yang terlibat, termasuk konteks kitab dan konteks dekat. Konteks kitab ialah

konteks Kitab Kejadian secara umum, sedangkan konteks dekat, konteks yang mendahului Kejadian 1:26-27.

Kitab Kejadian dikenal juga sebagai kitab *genealogy* atau *toledoth* (kitab silsilah atau riwayat), ada beberapa *toledoth* yang dicatat dalam kitab Kejadian, *toledoth* langit dan bumi, *toledoth* manusia, *toledoth* Adam, *toledoth* Nuh, *toledoth* Sem, Ham, dan Yafet, *toledoth* Sem (Hill dan Walton 2004, 147), *toledoth* keselamatan, dan *toledoth* orang pilihan (Wahyu 2020, 37). *Toledoth* ini sangat esensial baik secara internal dan external. Esensial secara internal maksudnya bahwa kitab Kejadian penting untuk kitab-kitab lainnya baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian baru. Misalnya seperti *toledoth* Nuh, *toledoth* Nuh sangat penting karena akan berkaitan dengan silsilah kelahiran Yesus. Esensial secara eksternal maksudnya bahwa Kitab kejadian penting bagi pembaca Alkitab itu sendiri, secara khusus Kristen. Melalui kitab Kejadian setiap orang tahu bahwa alam semesta bersama isinya ialah ciptaan Allah (1:1).

Kitab Kejadian dimulai dari kalimat *בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים* (*beresit bara Elohim*). Kalimat ini menunjukkan bahwa permulaan dari segala sesuatu ialah Allah (Hughes 204M, 18). Allah memulai penciptaan dari langit dan bumi, oleh sebab itu Kejadian pasal 1 disebut juga *toledoth* penciptaan bumi dan segala isinya. Kejadian pasal 1 menjelaskan kronologi bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Urutan penciptaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan karena tahapan-tahapan penciptaan tersebut menggambarkan kecerdasan Allah dan logika Allah dalam penciptaan.

Ayat 26 merupakan transisi penciptaan karena pada penciptaan sebelumnya, Allah menjadikan ciptaan-Nya dengan berfirman. Pada ayat 26 belum melakukan penciptaan manusia, ayat 26 Allah masih mendeklarasikan kepada Sidang Illah bahwa Allah akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.

Kata “kita” yang terdapat dalam ayat 26 harus dipahami menurut penulis kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa (Hill dan Walton 2004, 141), maka untuk memahami kitab Kejadian secara keseluruhan harus berdasarkan pemikiran Musa. Musa tidak pernah terpikirkan tentang Trinitas (Goldingay 2010, 18). Musa memahami Allah itu Esa (Ulangan 6:4). Jadi baik Musa dan bangsa Israel sebagai pembaca kitab Kejadian memami Allah itu Esa adanya. Formulasi Trinitas muncul antara abad ke-2 dan ke-3 oleh Tertulianus (Allison 2015, 236–37). Secara historis, rentan waktu Musa terhadap Tertulianus sangat jauh berbeda, jadi mustahil Musa bisa berpikir seperti Tertulianus. Jadi kata “kita” tidak bisa dipahami seperti pemikiran Tertulianus, seharusnya memahami kata “kita” sama seperti pemahaman Musa.

Kata “kita” dalam ayat 26 ialah Allah dan pihak yang diluar diri-Nya. Dengan demikian, ayat 26 merupakan deklrasi menjadikan manusia terjadi antara Allah dengan pihak yang diluar diri-Nya itu para malaikat dan para Kerub (Wenham dkk. 1994, 12). Deklarasi ini menjadi Sidang Ilahi yang pertama. Kemudian pada ayat 27, Allah menciptakan manusia itu sendiri. Allah tidak melibatkan anggota sidang Illahi (Wahyu 2020, 157). Pernyataan ini akan dibuktikan dalam analisis verbal.

Analisis Sintaksis Kejadian 1:26-26

Analisis Sintaksis merupakan prosedur pemrosesan bahasa (atau linguistic) yang memeriksa bagaimana struktur gramatikal kalimat atau kumpulan kata sesuai dengan aturan sintaksis bahasa. Sintaksis merupakan salah satu metode merekonstruksi maksud dari penulis Alkitab. (Kaiser JR. 1988, 89) Salah satu tujuan analisis sintaksis adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana berbagai komponen kalimat berinteraksi satu sama lain dan bagaimana kata dan frasa digabungkan untuk membuat kalimat yang lengkap. Sangat penting untuk memahami bagaimana unsur-unsur terorganisir dan saling bergantung satu sama lain. Analisis Sintaksis juga penting untuk mengetahui bagaimana kata-kata

dikategorikan ke dalam komponen bahasa (seperti nomina, verb, dan adjektif) dan fungsinya masing-masing (seperti subjek, objek, dan *modifier*) (Kaiser JR. dan Silva 2009, 37).

Diagram Sintaksis Kejadian 1:26-27

Penulis mengadopsi Sintaksis diagram yang dikembangkan oleh Kaiser seperti berikut ini:

Sintaksis Kejadian 1:26-27 dalam bahasa Indonesia.

Tanda panah berfungsi untuk untuk menjadi pembagi kalimat utama, anak kalimat, atau prasa. Berdasarkan diagram sintaksis di atas, Kejadian 1:26 memiliki dua kalimat utama yaitu “berfirmanlah Allah” dan “Baiklah kita menjadikan manusia.” Frasa “menurut gambar dan rupa kita” merupakan keterangan yang menerangkan standar kualitas manusia dijadikan. Kemudian kalimat “supaya mereka berkuasa” merupakan anak kalimat dari “baiklah kita menjadikan manusia.” Frasa atas atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala bintang melata yang merayap di

bumi” merupakan objek dari kalimat “supaya mereka berkuasa.” Kalimat yang paling krusial dalam Kejadian 1:26 ialah “baiklah kita menjadikan manusia.”

Dalam kejadian 1:27 terdapat tiga kalimat utama, yang pertama: “maka Allah menciptakan manusia itu” kemudian tambahkan dengan kalimat keterangan yaitu “menurut-Gambar-Nya”. Jadi frasa “menurut gambar-Nya” menerangkan kualitas manusia diciptakan. Kalimat kedua: “menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia.” Frasa “menurut gambar Allah” diulangkan kembali untuk menjelaskan kualitas manusia diciptakan Allah. Kalimat ketiga: “laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.” Pada kalimat yang ketiga ini menegaskan manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ketiga kalimat utama dalam ayat 27 merupakan pengulangan. Pengulangan ini menunjukkan ketiga kalimat tersebut ialah kalimat yang sangat esensial dalam konteks penciptaan manusia.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka penulis fokus pada kalimat “baiklah kita menjadikan manusia,” “maka Allah menciptakan manusia itu” “diciptakan-Nya dia” dan “diciptakan-Nya mereka.” Penulis tidak mengkaji secara detail Frasa-frasa yang bersifat keterangan termasuk anak kalimat sebagai pendukung utama karena frasa-frasa dan anak kalimat tersebut bukan menjadi fokus penelitian sekalipun demikian, bila dibutuhkan penulis tetap mengelaborasi. Penulis akan menjadikan kalimat “baiklah kita menjadikan manusia” menjadi Ide utama pembahasan, sedangkan kalimat “maka Allah menciptakan manusia itu” “diciptakan-Nya dia” dan “diciptakan-Nya mereka” menjadi ide pendukung.

Kalimat “Baiklah kita menjadikan manusia” menggunakan gramatika “*Qal Imperfect*” *Qal imperfect* merupakan paradigma dan pembentukan *root* paling sederhana dari kata-kata Ibrani. Bentuk infleksi (perubahan kata) akar *Qal* yang menunjukkan apa yang akan dilakukan subjek kata kerja di masa depan dikenal sebagai *Qal* tidak sempurna (Kautzsch 210M, 314–19). Konjugasi yang tidak

sempurna menunjukkan tindakan yang belum selesai, dan biasanya diterjemahkan dalam *tense present atau future* (dalam bahasa Indonesia, masa sekarang atau yang akan datang).

Qal imperfect juga merupakan tindakan yang tidak lengkap, baik di masa lalu, sekarang, atau di masa depan. Paradigma kata kerja terbatas dalam tata bahasa Ibrani dikenal sebagai *Qal imperfect* yang berkonjugasi dengan orang dan angka dalam dua bentuk waktu, yang sempurna dan tidak sempurna. Untuk membuat *qal imperfect*, prefiks dan sufiks ditambahkan ke kata kerja untuk menunjukkan *gender*, orang, dan jumlah (Ellis 2006, 136–42). Dalam bahasa Ibrani, *qal imperfect* memiliki arti yang lebih rumit daripada *Simpel Future Tense* dalam bahasa Inggris, dan bisa berarti "Kita akan menciptakan" atau "Kita nanti menciptakan" tergantung pada konteksnya. (Kelley 2013, 143–44) Jadi secara gramatikal ayat 26 belum ada tindakan penciptaan. Ayah masih dalam tahap merencanakan menjadikan manusia. Allah melakukan penciptaan pada ayat 27.

Analisis Verbal נַעֲשֶׂה (*na'aseh*) dan בָּרָא (*bara*)

Secara umum, analisis verbal adalah proses pemeriksaan dan interpretasi bahasa lisan atau tulisan dengan tujuan untuk memahami pesan implisit, niat, sikap, emosi, dan pola dari pembicara atau penulis. Tujuan akhir dari analisis adalah untuk memperoleh wawasan, menarik kesimpulan, atau mengekstrak informasi yang berharga. Menurut Kaiser, ada makna tertentu dalam setiap kata dalam situasi tertentu dan spesifik dengan penggunaan gramatika. (Kaiser JR. 1988, 105) Dengan kata lain, setiap "kata" memiliki makna tertentu dan spesifik, makna tersebut ditandai dengan gramatika.

Kata נַעֲשֶׂה (*na'aseh*) memiliki fitur grammar: *verb qal imperfect fist person common plural cohortative in meaning, but no unique form for cohortative homonym 1*. *Verb* merupakan kata kerja. Kata kerja yang digukankan oleh *fist person common plural* (orang pertama jamak), yaitu "kita". Kata kerja Ibrani

memiliki *verbal mood* (suasana kata kerja) mewakili pernyataan fakta (*Mood indicative*) atau keinginan (*Mood vilitation*). *Mood indicative* menunjukkan tindakan telah dilakukan. *Mood volition* menunjukkan keinginan pembicara untuk melakukan suatu tindakan. Orang pertama dari perasaan keinginan disebut *the cohortative*, orang kedua disebut *imperative*, and orang ketiga disebut *jussive*. (Ellis 2006, 174–77)

Cohortative berarti karakteristik gramatikal bahasa Ibrani, yang mengungkapkan konsekuensi, permintaan, desakan, permohonan, dorongan diri, keinginan, keinginan, niat, perintah, atau tujuan. Dalam bahasa Ibrani, kata kohortatif digunakan dalam bentuk tidak sempurna dengan orang pertama tunggal dan jamak (Ellis 2006, 174–76). *Mood cohortative* dan *jussive* sama-sama berlaku untuk kata kerja pada orang pertama. Suasana kohortatif merupakan bentuk tidak sempurna orang pertama yang memiliki manifestasi jamak dan tunggal (Kautzsch 210M, 319–21). Dalam situasi kohortatif, orang pertama memerintahkan orang pertama tunggal atau jamak, dan perintah ini adalah untuk diri sendiri. (Kelley 2013, 145–46)

Berdasarkan analisis gramatikal kata אֲנִי merupakan kata kerja (*first singular*) orang pertama Jamak. Secara gramatikal, orang pertama tunggal: “saya,” orang ketiga tunggal: “dia,” orang kedua tunggal: “kamu”, orang pertama jamak “kita” dan “mereka.” Ketika seorang pembicara mengakata “kita” hal ini menunjukkan pembicara dan orang yang diluar pembicara. Dengan kata lain, ketika Allah berkata “baiklah kita menjadikan manusia,” Allah sedang berbicara kepada pihak yang di luar diri Allah. (Hamilton 2019, 9–10)

Kalimat ini merupakan deklarasi rencana menjadikan manusia. Namun rencana ini belum sempurna dilaksanakan, itu sebabnya menggunakan *qal imperfect*. Allah masih merencanakan עָשָׂה (menjadikan) manusia itu sebabnya menggunakan *mood cohortative*. Karena Allah berperan sebagai orang pertama tunggal, maka Allah mendeklarasikan kepada pihak yang ada di luar diri Allah. Bila

direkonstruksi kalimat-Nya “saya dan kalian semua (anggota Sindang) akan menjadikan manusia.” Kata ganti dari “saya dan kalian” ialah “kita.”

Bila dibandingkan dengan kalimat **אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר**. Kalimat ini memiliki fitur gramatika | particle conjunction **אמר** *verb qal waw consec imperfect third person masculine singular homonym 1*. Ketika Allah berfirman, fitur grammatikanya orang ketiga tunggal dan maskulin. Fitur gramatika yang sama terdapat dalam ayat 27.

Kata kerja berikutnya ialah **בָּרָא** (*bara*). Fitur grammatikanya *verb qal perfect third person masculine singular homonym 1*. Kata **בָּרָא** dalam ayat 27 merupakan kata kerja yang berbentuk *qal perfect* artinya merupakan kata kerja yang sempurna atau sudah selesai dengan sempurna (Kelley 2013, 96–98). Kata **בָּרָא** digunakan oleh *third person* (orang ketiga tunggal). Orang ketiga tunggal yaitu dia (laki-laki), dia (perempuan), dia (benda). *Gender* dari kata **בָּרָא** merupakan maskulin, (Glinert 2005, 7) oleh sebab itu orang ketiga tunggal yang disebut di sini ialah laki-laki.

Kata **בָּרָא** diulang tiga kali dalam ayat 27. Pengulangan ini merupakan gaya sastra semitic. Pengulangan ini disebut juga sebagai *tautology*. Dalam gaya sastra semitic pengulangan tiga kali menunjukkan kebenaran yang absolut, yang disebut “*the emphatic of Semitic triplet*” (Wahyu 2020, 158). Hal ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan manusia tanpa melibatkan anggota sidang Illahi. Kata **בָּרָא** hanya digunakan oleh Allah (Waltke dan Fredricks 2016, 65). Kata **בָּרָא** tidak digunakan oleh makhluk ciptaan Allah, berbeda dengan kata **עָשָׂה** yang digunakan untuk Allah dan untuk makhluk ciptaan Allah.

Analisis Teologis Kata “Kita”

Analisis teologis adalah usaha akademis untuk menggambarkan pemeriksaan dan interpretasi konsep teologis, teks Alkitab, dan dogma. Usaha akademik melibatkan pemeriksaan sistematis dan penilaian kritis terhadap konsep teologis, serta landasan Biblikanya, konteks sejarahnya, dan hubungannya dengan budaya modern. Tujuan analisis teologis ialah untuk meningkatkan

pemahaman, memperoleh perspektif baru, dan menciptakan interpretasi yang sistematis terhadap konsep dan doktrin dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemahaman teologis (Klink III dan Lockett 2012, 13–14). Kaiser menegaskan bahwa eksegesis harus menghasilkan pengajaran penting sekaligus menjadi pusat analisis teologis. (Kaiser JR. 1988, 133)

Hal yang pertama yang perlu dicatat ialah Musa mengenal Allah yang Esa (Ulangan 6:4). Musa tidak pernah berpikir bahwa Allah itu Allah yang Trinitas, termasuk pembaca kitab Kejadian pada mulanya tidak berpikir tentang Trinitas (Goldingay 2010, 18). Dalam pemahaman Musa, ketika menulis Kejadian 1:26-27 ialah Allah yang Esa. Maka ketika Musa menulis kata “Kita”, Musa memahaminya Allah berfirman kepada pihak yang ada di luar dalam diri-Nya. Itulah sebabnya, kalimat yang muncul ialah “baiklah kita menjadikan manusia.” Bila Allah merencankannya sendiri, maka Allah menggunakan kata “Aku.” Misalnya ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gumor, Allah tidak menggunakan kata “kita”, tetapi “Aku.” (Kejadian 18:17-21). Dengan kata lain, Allah sedang memberikan deklarasi “menjadikan manusia” kepada sidang Illagi di Sorga (Waltke dan Fredricks 2016, 61).

Bila memaksakan Kejadian 1:26 merupakan trinitas, sebenarnya kurang tepat. Indikasi trinitas justru tergambarkan dalam Kejadian 1:27 dimana Allah yang jamak menggunakan kata kerja tunggal. Sama seperti pada Kejadian 1:1, Allah yang jamak menggunakan kata kerja tunggal. Hal ini menunjukkan Allah tidak selalu regular (seperti manusia pada umum), Allah bisa menjadi Allah yang kompleks secara gramatikal.

Nilai teologis berikutnya yang bisa ditariknya Allah yang jamak (*plural*) dalam kemuliannya menggunakan kata kerja tunggal (*singular*) dalam ayat ke 27 (Stainmann 2019, 50). Secara gramatikal ini sama dengan Kejadian 1:1, Allah yang jamak dalam kemuliaan-Nya menggunakan kata kerja tunggal. Ayat 27 lebih tepat secara gramatikal merujuk cikal bakal pemahaman Trinitas. Sekalipun demikian,

penting dicatat bahwa Musa menulis kitab Kejadian dalam pemahamannya Allah yang Esa bukan dalam pemahaman Trinitas seperti yang dipahami oleh sebagian orang Kristen.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasa di atas, Kejadian 1:26, Allah mendeklarasikan rencana menjadikan manusia kepada anggota Sidang Illahi. Hal ini terbukti baik secara analisis kontek, analisis sintaksi, analisis verval dan analisis teologis. Kejadian 1:27 Allah sendiri yang menciptakan tanpa melibatkan anggota sidang Illahi. Kata “bara” hanya digunakan untuk Allah. Kata “bara” diulang tigakali dalam ayat 27. Dalam tradisi sastra semitik pengulangan tiga kali merupakan kebenaran yang bersifat absolut. Dengan kata lain, ayat 27 menunjukkan hanya Allah sendiri menciptakan manusia tanpa melibat siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Gregg R. 2015. *Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine*. Grand Rapids: Zondervan.
- Ellis, Robert Ray. 2006. *Learning to Read Biblical Hebrew: An Introductory Grammar*. Waco, Texas: Baylor University Press.
- Glinert, Lewis. 2005. *Modern Hebrew: An Essential Grammar*. London and New York: Routledge.
- Goldingay, John. 2010. *Genesis for Everyone: Part 1 Chapters 1-16*. Westminster: Westminster John Knox Press.
- Hamilton, Victor P. 2019. *Commentary on Genesis*. Grand Rapids: Baker Publishing Group.
- Harefa, Juliman. 2019. “Makna Allah Pencipta Manusia dan Problematika Arti Kata ‘Kita’ di dalam Kejadian 1:26-27.” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 2 (Desember): 107. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i2.134>.
- Henry, Matthew. 1961. *Matthew Henry's Comentary In One Volume*. Grand Rapids: Zondervan.
- Hill, Andre E., dan John H. Walton. 2004. *Survey Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.
- Hughes, R. Kent. 204M. *Genesis: Beginning and Blessing*. Illinois: Crossway Books.

- Kaiser JR., Walter C. 1988. *Toward An Exegetical Theology: Biblical Exegesis for Preaching and Teaching*. 7 ed. Grand Rapids: Baker Book House.
- Kaiser JR., Walter C., dan Moisés Silva. 2009. *Introduction to biblical hermeneutics: the search for meaning*. Grand Rapids: Zondervan.
- Kautzsch, E. 210M. *Genesius' Hebrew Grammar*. Oxford: Oxford University Press.
- Kelley, Page H. 2013. *Pengantar Tata Bahasa Ibrani Biblika*. Surabaya: Momentum.
- Klink III, Edward W, dan Darian R. Lockett. 2012. *Understanding Biblical Theology: A Comparison of Theory and Practice*. Grand Rapids: Zondervan.
- Louth, Andrew, ed. 2001. *THE ANCIENT CHRISTIAN COMMENTARY ON SCRIPTURE: Old Testament, Genesis 1-11*. Illinois: InterVarsity Press.
- Moore, Stephen D., K. Jason Coker, dan Scott S. Elliott, ed. 2020. *Bible and theory: essays in biblical interpretation in honor of Stephen D. Moore*. Lanham, Maryland: Lexington Books/Fortress Academic.
- Provan, Iain W. 2016. *Discovering Genesis: Content, Interpretation, Reception*. Discovering Biblical Texts. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Sihombing, Bernike. 2018. "Studi Penciptaan Menurut Kitab Kejadian 1:1-31." *Kurios* 1, no. 1 (Februari): 76. <https://doi.org/10.30995/kur.v1i1.15>.
- Singgih, Emanuel Gerrit. 2022. *Dari Eden Ke Babel (Sebuah Tafsiran Kejadian 1-11)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stainmann, Andrew E. 2019. *Genesis: An introduction and Commentary*. Illinois: IPA Academic.
- Wahyu, Rita. 2020. *Eksegesis Peshat: Kitab Kejadian- Kitab Genealogi- Parashat Bereshit Kejadian 1:1-6:8*. 2 ed. Jakarta: Ekumene Literatur.
- Waltke, Bruce K., dan Cathi J. Fredricks. 2016. *Genesis: A Commentary*. Grand Rapids: Zondervan Academic.
- Wenham, Gordon J., J. Alec Motyer, Donald A. Carson, dan R. T. France. 1994. *New Bible Commentary 21st Century Edition*. Illinois: IVP Academic.